

Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Normalleşme Dinamikleri: Karabağ Savaşı Sonrası Bölgesel Jeopolitik ve TRIPP/Zengezur Koridoru Tartışmaları (2009-2025)

Normalisation Dynamics in Türkiye-Armenia Relations: Post-Karabakh War Regional Geopolitics and the TRIPP/Zengezur Corridor Debates (2009–2025)

*Kadir ŞAHİN**

Başvuru Tarihi: 24.02.2026

Kabul Tarihi: 22.03.2026

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.21022055

Özet

Bu çalışma, 2009-2025 döneminde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan normalleşme dinamiklerini ve bu süreci şekillendiren bölgesel jeopolitik faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, özellikle İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Güney Kafkasya’da oluşan yeni güç dengesi, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, TRIPP ve Zengezur koridoru tartışmaları ile büyük güç rekabetinin Türkiye-Ermenistan ilişkilerine etkisini analiz etmektedir. Çalışmanın kapsamı, 2009 Zürih Protokolleri ile başlayan diplomatik yakınlaşma sürecinden 2025 yılına kadar uzanan dönemi kapsamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve tek vaka incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Veriler akademik literatür, resmî açıklamalar, diplomatik belgeler ve uluslararası kuruluş raporlarının sistematik literatür taraması yoluyla elde edilmiş; bulgular nitel içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bulgular, son yıllarda diplomatik temasların ve diyalog kanallarının arttığını; ancak normalleşme sürecinin tarihsel sorunlar, bölgesel güvenlik dengeleri, TRIPP ve Zengezur hattı etrafındaki jeoekonomik rekabet, büyük güç mücadelesi ve siyasi irade gibi faktörlere bağlı olarak kırılabilirliğini koruduğunu göstermektedir. Sonuç olarak Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme potansiyeli bulunmakla birlikte sürecin kalıcı ve kurumsal bir nitelik kazanması büyük ölçüde bölgesel barış sürecinin ilerlemesine ve jeopolitik rekabetin dengelenmesine bağlıdır. Bu bağlamda güven artırıcı diplomatik mekanizmaların güçlendirilmesi, ekonomik ve ulaştırma temelli iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve bölgesel ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ermenistan, Dış Politika, Trump Yolu, Zengezur Koridoru

Abstract

This study aims to examine the normalization dynamics in Türkiye-Armenia relations during the 2009-2025 period and the regional geopolitical factors shaping this process. This research analyzes

* Doktor, Bağımsız Araştırmacı, kadirsahindw@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6848-2152

the impact of the new power balance that emerged in the South Caucasus particularly after the Second Nagorno-Karabakh War, the Azerbaijan-Armenia peace process, the TRIPP and Zangezur corridor discussions, and great power rivalry on Türkiye-Armenia relations. The scope of the study covers the period from the diplomatic rapprochement process that began with the 2009 Zurich Protocols to 2025. This study adopted a qualitative research approach and used a single case study method. Data were obtained through a systematic literature review of academic literature, official statements, diplomatic documents, and international organization reports; the findings were evaluated using qualitative content analysis. The findings indicate that diplomatic contacts and dialogue channels have increased in recent years; however, the normalization process remains fragile due to factors such as historical issues, regional security balances, geo-economic competition around the TRIPP and Zangezur corridor, great power struggles, and political will. In conclusion, while there is potential for normalization in Türkiye-Armenia relations, whether the process will become permanent and institutionalized largely depends on the progress of the regional peace process and the balancing of geopolitical competition. In this context, it is recommended to strengthen confidence-building diplomatic mechanisms, develop areas of economic and transportation-based cooperation, and promote regional economic integration.

Keywords: Türkiye, Armenia, Foreign Policy, Trump Path, Zangezur Corridor

GİRİŞ

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tarihsel miras, bölgesel güvenlik dinamikleri ve jeopolitik rekabetin etkisi altında kırılmalı ve dalgalı bir seyir izlemiştir. Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan Birinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmiş; büyükelçilikler kapatılmış, kara ve hava ulaşımı durdurulmuş ve sınır kapıları kapalı tutulmuştur. Bu dönemde Dağlık Karabağ ihtilafı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki kopuşun başlıca belirleyeni olarak öne çıkarken, bölgesel gerilimler Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere komşularıyla ilişkilerinde tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Buna karşılık 2020 İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında Güney Kafkasya'da ortaya çıkan yeni güç dengesi, taraflar arasında kontrollü bir normalleşme ihtimalini yeniden gündeme taşımıştır. Özellikle ulaştırma ve ticaret koridorlarına ilişkin projelerin —başta “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu” (TRIPP) olmak üzere— bölgesel entegrasyon tartışmalarını hızlandırması, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yalnızca tarihsel ve siyasi boyutlarla değil, aynı zamanda jeoekonomik bir perspektifle yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çalışmanın temel hipotezi, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Güney Kafkasya'da oluşan güç dengesi ve ulaştırma koridorları merkezli jeoekonomik yeniden yapılanmanın Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde sınırlı ve pragmatik bir normalleşme dinamiği ürettiğidir. Ancak bu normalleşme dinamiğinin kurumsallaşma düzeyi ve sürdürülebilirliği, yalnızca ikili diplomatik iradeye değil, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde ortaya çıkacak güvenlik düzenlemeleri ve bölgesel ulaşım entegrasyonunun ilerleme düzeyine bağlı olarak şekillenmektedir.

Alt Hipotezler

H1: İkinci Karabağ Savaşı sonrasında oluşan yeni bölgesel güç dengesi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik temasların sıklığında artışa yol açmıştır.

H2: Güney Kafkasya'da gündeme gelen ulaştırma ve ticaret koridoru projelerinin artması, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ekonomik iş birliği beklentisini artırmaktadır.

H3: Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde ilerleme sağlanması, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme girişimlerinin hızını artırmaktadır.

H4: Güney Kafkasya'da büyük güç rekabetinin yoğunlaşması, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ilerleme hızını azaltmaktadır.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci 2009-2025 döneminde hangi bölgesel ve uluslararası dinamiklerin etkisi altında şekillenmiştir?

Alt Araştırma Soruları

1. 2009-2025 döneminde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme göstergeleri (diplomatik temaslar, ekonomik beklentiler ve siyasi söylemler) nasıl değişmiştir?
2. İkinci Karabağ Savaşı sonrasında ortaya çıkan bölgesel statüko ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci Türkiye-Ermenistan diyalogunu nasıl etkilemiştir?
3. TRIPP/Zengezur koridoru tartışmaları ve büyük güç rekabeti Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ekonomik ve siyasi normalleşme beklentilerini nasıl şekillendirmektedir?

Bu araştırma, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme dinamiklerini analiz etmek amacıyla nitel araştırma yaklaşımı temelinde tasarlanmıştır. Çalışmada tek vaka incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Güney Kafkasya'daki bölgesel güç dengeleri, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı ve büyük güç rekabeti gibi çok katmanlı jeopolitik dinamiklerle doğrudan ilişkili olması nedeniyle analitik açıdan kritik bir vaka olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle söz konusu vaka, bölgesel güvenlik mimarisi ile ikili diplomatik ilişkiler arasındaki etkileşimi incelemek açısından açıklayıcı bir örnek sunmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler ikincil kaynaklara dayanmaktadır. Veri seti; hakemli akademik makaleler, akademik kitap ve kitap bölümleri, resmî devlet açıklamaları, diplomatik belgeler, uluslararası kuruluş raporları ve güvenilir politika analizlerinden oluşturulmuştur. Kaynak seçimi yapılırken akademik güvenilirlik, konuya doğrudan atıf yapma ve güncellik kriterleri esas alınmıştır. Bu kapsamda 2009 Zürih Protokolleri sonrasında başlayarak 2025 yılına kadar uzanan dönem araştırmanın zaman sınırını oluşturmaktadır.

Veri analizi sürecinde nitel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz üç aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada literatür ve belge seti sistematik biçimde incelenmiş ve araştırma sorularıyla ilişkili ifadeler açık kodlama yöntemiyle sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada benzer içeriklere sahip kodlar bir araya getirilerek analitik kategoriler oluşturulmuştur. Bu kategoriler; diplomatik temaslar, ekonomik entegrasyon beklentileri, bölgesel güvenlik dinamikleri ve büyük güç rekabeti başlıkları altında tematik olarak düzenlenmiştir. Üçüncü aşamada ise elde edilen temalar karşılaştırmalı biçimde analiz edilerek Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini etkileyen temel yapısal faktörler değerlendirilmiştir. Çalışmada analitik tutarlılığı artırmak amacıyla incelenen dönem iki alt zaman dilimine ayrılmıştır: 2009-2018 dönemi ve 2018-2025 dönemi. Bu dönemlendirme, Ermenistan'da 2018 yılında gerçekleşen siyasi dönüşüm ile 2020 İkinci Karabağ Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni bölgesel statükonun karşılaştırmalı olarak incelenmesine imkân sağlamaktadır. Böylece Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki süreklilik ve kırılma noktalarının daha sistematik biçimde değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın bazı metodolojik sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma yalnızca açık kaynaklara dayalı ikincil veriler üzerinden yürütülmüştür. Bu nedenle diplomatik müzakerelerin kapalı yürütülen boyutlarına ilişkin birincil veri elde etmek mümkün olmamıştır. Ayrıca tek vaka incelemesi yöntemi, elde edilen bulguların genellenebilirliğini sınırlayabilmektedir. Bununla birlikte çalışma, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin bölgesel güç dengeleri ve jeoekonomik projeler bağlamında analiz edilmesine yönelik analitik bir çerçeve sunarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, Türkiye-Ermenistan ilişkileri literatüründe üç temel tartışmaya ampirik ve analitik katkı sunmayı amaçlamaktadır. İlk olarak araştırma, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Güney Kafkasya’da ortaya çıkan yeni bölgesel düzenin Türkiye-Ermenistan ilişkilerine etkisini inceleyerek literatürdeki önemli bir boşluğu ele almaktadır. Mevcut çalışmaların büyük bölümü Türkiye-Ermenistan ilişkilerini tarihsel sorunlar, diaspora siyaseti veya Birinci Karabağ Savaşı sonrasında oluşan statüko çerçevesinde değerlendirmektedir. Buna karşılık 2020 sonrasında ortaya çıkan yeni bölgesel güç dengelerinin ve normalleşme girişimlerinin ikili ilişkilere etkisini uzun dönemli bir perspektifle ele alan çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Bu araştırma, 2009-2025 dönemini kapsayan ampirik bir analiz sunarak söz konusu dönüştürmenin Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki süreklilik ve kırılma noktalarını ortaya koymayı hedeflemektedir. İkinci olarak çalışma, literatürde çoğunlukla ulaştırma veya enerji altyapısı bağlamında incelenen koridor tartışmalarını daha geniş bir jeoekonomik ve jeopolitik çerçeve içinde değerlendirmektedir. Bu kapsamda TRIPP girişimi Türkiye-Ermenistan ilişkileri bağlamında analiz edilmekte ve koridor projelerinin yalnızca teknik altyapı girişimleri değil, aynı zamanda bölgesel güç dengeleri, ekonomik entegrasyon ve diplomatik normalleşme süreçleriyle ilişkili olduğu gösterilmektedir. Bu yaklaşım, koridor projelerine ilişkin mevcut tartışmaları daha geniş bir bölgesel siyaset bağlamına yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü olarak araştırma, Türkiye-Ermenistan normalleşmesini yalnızca ikili diplomatik ilişkiler çerçevesinde ele almak yerine, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, büyük güç rekabeti (ABD, Rusya ve Avrupa Birliği) ve bölgesel ulaştırma ağları gibi değişkenlerle birlikte inceleyen bütünlükçü bir analitik çerçeve sunmaktadır. Literatürde bu faktörlerin çoğu zaman ayrı ayrı ele alındığı görülmektedir. Bu çalışma ise söz konusu değişkenler arasındaki etkileşimi analiz ederek Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin bölgesel ve uluslararası bağlamla nasıl şekillendiğini daha kapsamlı biçimde ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu yönleriyle çalışma, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin 2020 sonrası dönemde değişen bölgesel dinamikler bağlamında yeniden değerlendirilmesine ampirik veriler ve analitik bir çerçeve sunarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmada kavramsal netliğin sağlanması amacıyla “TRIPP” ve “Zengezur hattı” kavramları arasında analitik bir ayırım yapılmıştır. Literatürde zaman zaman “TRIPP/Zengezur hattı” şeklinde birlikte kullanılan bu ifadeler, her zaman aynı içeriği ifade etmemektedir. “Zengezur hattı” kavramı, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan ile Nahçıvan arasında Ermenistan üzerinden açılması tartışılan ulaştırma koridorunu ifade eden daha dar ve coğrafi bir kavramsallaştırma değildir. Buna karşılık “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu” (TRIPP) kavramı, söz konusu güzergâhın daha geniş bir bölgesel ulaştırma ve ticaret ağı içinde yeniden tanımlanmasını ifade eden jeoekonomik bir girişim olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle çalışmada iki kavram analitik olarak eş anlamlı biçimde kullanılmamış; TRIPP daha geniş ölçekli jeoekonomik düzenlemeyi, Zengezur hattı ise söz konusu ağı belirli bir coğrafi kesimini ifade eden bir terim olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi (2009-2025)

Güney Kafkasya, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’dan oluşan üç bağımsız devletin yanı sıra İran, Rusya ve Türkiye gibi bölgesel güçler ile ABD, AB ve Çin gibi küresel aktörlerin jeopolitik ilgisine sürekli olarak konu olan stratejik bir bölgedir. Asya, Avrupa ve Orta Doğu arasında bir kavşak niteliği taşıması; Karadeniz, Hazar Denizi, Basra Körfezi, Hint alt kıtası ve Akdeniz’e uzanan bağlantı hatları üzerinde yer alması, bölgeyi büyük güçler arasındaki nüfuz ve rekabet mücadelesinin merkezine yerleştirmiştir. Bu bağlamda Ermenistan, jeostratejik konumu itibarıyla enerji nakil hatları, petrol ve doğal gaz boru hatları, ulaştırma ağları ve ticari koridorlar açısından önemli bir geçiş potansiyeline sahiptir; söz konusu hatların etkin işletilmesi süre ve maliyet avantajı sağlayarak bölgesel ticaret ve enerji güvenliğine katkı sunmaktadır (Topal, 2015, s. 965). Türkiye-Ermenistan ilişkileri yalnızca ikili düzlemde değil, aynı zamanda ABD, AB, Rusya, Gürcistan, İran, Çin ve

özellikle Azerbaycan ile yürütülen ilişkiler bağlamında da stratejik önem taşımaktadır. Yukarı Karabağ (Dağlık Karabağ) sorunu, bölgedeki aktörlerin politikalarını ve karşılıklı ilişkilerini doğrudan etkileyen temel meselelerden biri olup Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin hem bölgesel hem de küresel güç dengeleri üzerindeki etkisini artırmaktadır (Gökçe, 2011, s. 1151). Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Kafkasya ve Orta Asya, Türkiye'nin dış politika gündeminde öncelikli bir konuma yükselmiş, tarihsel ve kültürel bağlar bu ilgiyi pekiştirmiştir. Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sonrasında Türkiye, Ermenistan ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve kara ile hava sınırlarını kapatma kararı almıştır (Ekinci, 2019, s. 100; Ter-Matevosyan, 2021, s. 159).

Ermenistan (SSCB dönemi) ile Türkiye (Osmanlı Devleti) arasında yaşanan tarihsel meseleler, iki ülke arasındaki güncel ilişkilerin arka planını oluşturan temel miras unsurlarındandır. Ermenistan'ın Türkiye'nin doğu bölgelerini "Batı Ermenistan" olarak nitelendirmesi ve bu bağlamda dile getirilen toprak ile tazminat talepleri ile 1915 olaylarının "Sözde Ermeni Soykırımı" olarak tanımlanması, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin tarihsel çerçevesini belirleyen başlıca konular olmuştur (Okyar, 2017, s. 1190). Özellikle Ermeni diasporasının yürüttüğü lobcilik faaliyetleri ve uluslararası kamuoyu oluşturma kapasitesi, iki devlet arasındaki ilişkilerin seyrini doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Tarihsel hafıza, kolektif kimlik inşası ve geçmişe dayalı travmatik anlatılar, Ermenistan'ın Türkiye politikasında belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Osmanlı döneminde Ermeni toplumunun yaşadığı acılar, tehcir ve kitlesel kayıplar üzerinden şekillenen diaspora söylemi, Türkiye karşıtı bir siyasal mobilizasyon zemini üretmiş; bu durum hem Ermenistan'da yaşayan nüfus hem de diaspora toplulukları açısından ortak bir kimlik ve ideal etrafında bütünleşmeyi teşvik etmiştir (Demir, 2005, s. 124). "Sözde Ermeni soykırımı" iddiaları, Ermenistan devleti ve diaspora çevreleri tarafından resmi söylem düzeyinde sahiplenilmekte; aynı zamanda ulus inşa sürecinde kolektif hafızayı pekiştiren bir araç olarak işlev görmektedir. Ayrıca, yurt dışında yaşayan Ermeni nüfusunun Ermenistan'daki nüfustan daha fazla olduğu yönündeki değerlendirmeler, diasporanın siyasal ve toplumsal etkisini artıran demografik bir unsur olarak dikkat çekmektedir.

Türkiye, Ermenistan ile ilişkilerde tarihsel mirasın yarattığı sorunları aşarak yeni bir sayfa açma yönünde irade ortaya koymuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümeti, "komşularla sıfır sorun" politikası çerçevesinde Ermenistan ile iyi komşuluk ilişkilerinin tesis edilmesine yönelik diplomatik girişimlerde bulunmuştur. Bu kapsamda 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ve 2009 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Türkiye'ye yaptığı iade-i ziyaret, iki ülke milli takımları arasında oynanan futbol karşılaşmaları vesilesiyle gerçekleşmiş ve literatürde "futbol diplomasisi" olarak adlandırılan süreç, taraflar arasında doğrudan iletişim kanallarının açılmasına katkı sağlamıştır (Demirağ, 2014, s. 76). Sürecin devamında 2009 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında "Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü" ile "İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü" imzalanmıştır (Öztiğ, 2018, s. 426). Ancak Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu protokollerin anayasal çerçeveye bağdaşmadığı yönündeki değerlendirmesi sürecin ilerlemesini engellemiştir (Köni, 2015, s. 251). Bu gelişmenin ardından Ermenistan, 2010 yılında Türkiye ile imzalanan protokollerin askıya alındığını açıklamıştır (Güven, 2015, s. 109). Sonuç olarak Türkiye'nin normalleşme yönündeki girişimleri, Ermenistan'daki iç muhalefetin ve Ermeni diasporasının olumsuz tutumları ile kamuoyu üzerindeki etkisi nedeniyle somut bir ilerleme sağlanamadan akamete uğramıştır.

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin seyri, büyük ölçüde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafına bağlı olarak şekillenmiştir. İki ülke arasındaki sorunun barışçıl ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmaması durumunda, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin sınırlı kalacağı yönünde güçlü bir değerlendirme yapılmaktadır. Nitekim üst düzey Türk yetkililer, Karabağ meselesi çözülmeden Türkiye-Ermenistan sınırının açılmayacağını açıkça ifade ederek, iki ülke ilişkilerinin geleceğini bu sorunun çözümüne endekslemiştir. 2009 yılında başlatılan Türkiye-Ermenistan yakınlaşma süreci ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde belirli bir gerilime yol açmıştır. Azerbaycan

yönetimi, Türkiye'nin attığı adımlara tepki olarak doğal gaz fiyat tarifelerinde artışa gidebileceğini duyurmuş; ayrıca dönemin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Türkiye ile imzalanacak bazı ortak protokollere katılmaması ve Türk şehitliği dâhil olmak üzere Azerbaycan genelinde Türk bayraklarının indirilmesi gibi sembolik nitelikte tepkiler ortaya konulmuştur (Yılmaz, 2010, s. 28-29). Azerbaycan'ın Türkiye açısından taşıdığı stratejik önem; Türk dünyası ile bağlantı noktası oluşturması, nüfus yapısı, tarihsel ve kültürel yakınlık (dil, din ve kültürel ortaklıklar) ile enerji kaynakları bakımından sahip olduğu yeraltı zenginlikleri gibi unsurlara dayanmaktadır (Kesgin, 2017, s. 213). Bu çerçevede, Türk dış politikasında söz konusu stratejik parametreler dikkate alındığında Azerbaycan'ın Ermenistan'a kıyasla daha öncelikli bir konumda yer aldığı görülmektedir.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir açılım sürecinin gerekliliğine işaret eden önemli bir diplomatik zemin oluşturmuştur. Bu bağlamda Türkiye ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, 10 Ekim 2009 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde "Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol"ü imzalamış; söz konusu metin kamuoyunda "Ermeni Açılımı" olarak adlandırılan sürecin resmî başlangıcını teşkil etmiştir (Kodaman, 2013, s. 120). Ancak müzakere sürecinde tarafların öncelikleri ve beklentileri arasında belirgin farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ermeni tarafı, 1915 olaylarına ilişkin "Sözde Ermeni soykırımı" iddialarının ve Dağlık Karabağ meselesinin müzakere sürecinin dışında tutulmasını talep etmiştir. Buna karşılık Türkiye, Ermenistan'ın Türkiye sınırlarını 1921 tarihli Kars Antlaşması çerçevesinde tanımasını, 1915 olaylarının bağımsız bir tarih komisyonu tarafından incelenmesini ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yöntemlerle çözümünü savunmuştur (Lütem, 2009, s. 7-9). Tarafların karşılıklı taleplerinin bağdaştırılamaması, ilişkilerin ivme kazanmasını engellemiş; önkoşulsuz bir normalleşme süreci olarak tasarlanan yol haritası, daha başlangıç aşamasında işlevsiz hâle gelmiştir (Cheterian, 2017, s. 87).

2018 yılında Ermenistan'da gerçekleşen ve literatürde "Kadife Devrim" olarak adlandırılan süreç sonrasında Nikol Paşinyan başbakanlık görevine gelmiştir. Paşinyan'ın iktidara gelişi, Ermenistan dış politikası açısından önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirilmiştir. Tarihsel olarak Ermenistan, 1813 tarihli Gülistan Antlaşması ve 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması'ndan itibaren Rusya'nın askerî, ekonomik ve siyasi nüfuzu altında şekillenen bir güvenlik mimarisi içerisinde konumlanmıştır. Bu tarihsel arka plan çerçevesinde Paşinyan yönetimi, dış politikada görece daha özerk bir çizgi izleme ve Rusya merkezli dış politika eksenini dengeleme amacıyla ABD ve AB ile ilişkileri geliştirmeye yönelmiştir. Ancak söz konusu yönelim değişikliği, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye-Ermenistan ilişkilerine somut ve dikkat çekici bir ilerleme olarak yansımamış; ikili ilişkilerde yapısal sorunlar varlığını sürdürmüştür.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerçekleşen İkinci Dağlık Karabağ Savaşı kırk dört gün sürmüş ve çatışmaların sonunda Azerbaycan, yaklaşık otuz yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yeniden kontrolü altına almıştır; bu alan Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20'sine tekabül etmektedir (Abdullahzade, 2021, s. 1565). Savaş sürecinde Türkiye'nin Azerbaycan'a doğrudan askerî birlik göndermediği belirtilmekle birlikte, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) teknolojisi aracılığıyla Azerbaycan'ın sahada hava ve teknolojik üstünlük sağlamasına katkı sunduğu ifade edilmektedir (Taşdemir, 2024, s. 47). Bununla birlikte, Azerbaycan topraklarının uzun yıllar Ermenistan'ın fiilî kontrolü altında bulunması, Bakü yönetiminin uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkına dayandığı yönündeki argümanların temelini oluşturmuştur. Azerbaycan, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında düzenlenen meşru müdafaa hakkını kullandığını ileri sürmüştür. Savaş süresince ve sonrasında Azerbaycan'a yönelik kapsamlı bir uluslararası siyasi veya ekonomik yaptırım kararının alınmaması ve uluslararası kamuoyunda güçlü bir yaptırım konsensüsünün oluşmaması da bu hukuki argümanı destekleyen bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Hancılar, 2024, s. 77).

İkinci Dağlık Karabağ Savaşı, Ermenistan'ın hem iç hem de dış politikasında barışçıl diplomasiye yönelmesi açısından yeni fırsatlar doğurabilecek bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Bağımsızlık sonrasında Ermenistan'ın komşularıyla yaşadığı sorunlu ilişkiler, ekonomik ve siyasal açıdan Rusya'ya yüksek düzeyde bağımlılığı, diaspora faktörü, "Sözde Ermeni soykırımı" söylemi ve irredantist eğilimler, ülkenin sanayileşme, kalkınma ve ekonomik refah hedeflerine beklenen katkıyı sağlayamamıştır. Buna karşılık Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesi, bölgesel barış ve istikrarın tesisinde yapıcı bir aktör olarak konumlanmasına imkân tanıyabilir. Böyle bir politika değişikliğinin en önemli kazanımını ise ekonomik entegrasyon, ticaret koridorlarına erişim ve bölgesel iş birliği olanakları bakımından bizzat Ermenistan elde edecektir. Bu bağlamda Gürcistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile kurduğu dengeli ve işlevsel ilişkiler, Ermenistan açısından karşılaştırmalı bir örnek teşkil etmektedir (Hasanoğlu, Memmedov ve Maharramov, 2021, s. 528). Nitekim Başbakan Nikol Paşinyan'ın savaş öncesinde sıklıkla dile getirdiği "Karabağ Ermenistan'dır, nokta." şeklindeki söylemin, savaş sonrasında daha temkinli ve müzakereye açık bir dile evrildiği gözlemlenmektedir.

Karabağ sorununun çözüm sürecine girmesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme yönünde atılan adımlar ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Batı ile ilişkileri önceleyen dış politika yaklaşımı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yeniden canlanması için elverişli bir zemin oluşturmuştur. Oluşan görece olumlu atmosfer çerçevesinde taraflar, siyasi ilişkilerin ele alınması amacıyla karşılıklı özel temsilciler aracılığıyla görüşmeler yürütme kararı almıştır. Türkiye, özel temsilci olarak Büyükelçi Serdar Kılıç'ı; Ermenistan ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı görevlendirmiştir. Bu kapsamda taraflar bugüne kadar altı tur görüşme gerçekleştirmiştir. Söz konusu görüşmeler, iki ülke arasında doğrudan diplomatik temasın yeniden tesis edilmesi ve normalleşme sürecinin kurumsal bir çerçeveye oturtulması bakımından önem arz etmektedir. Bu görüşmeler:

- Moskova (14 Ocak 2022)
- Viyana (24 Şubat 2022)
- Viyana (3 Mayıs 2022)
- Viyana (1 Temmuz 2022)
- Margara-Alican Sınır Kapısı (30 Temmuz 2024)
- Ermenistan-Erivan (12 Eylül 2025) (Dışişleri Bakanlığı, 2025)

Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen heyetler arası görüşmelerde; vize kolaylığı ve serbestisi, karşılıklı sınırların açılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile kara ve hava ulaşımının yeniden tesis edilmesi gibi başlıca normalleşme başlıkları ele alınmıştır. Bu çerçevede İstanbul-Erivan arasında doğrudan havayolu seferleri 2 Şubat 2022 tarihinde yeniden başlatılmıştır (Ünal, 2022). Diplomatik temasların liderler düzeyine taşınması da dikkat çekicidir. 2023 yılında Başbakan Nikol Paşinyan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine başlama törenine katılmıştır (Hürriyet, 2025). 20 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ikili zirvede taraflar, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın önündeki engellerin kaldırılması yönünde karşılıklı iyi niyet beyanında bulunmuştur (Bozdoğan, 2025). İki lider ayrıca 2024 yılında Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş; söz konusu görüşme, liderler düzeyinde on üç yıl aradan sonra gerçekleşmesi bakımından sembolik önem taşımıştır (Deutsche Welle, 2022). Aynı yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta da bir Erdoğan-Paşinyan görüşmesi yapılmıştır (İletişim Başkanlığı, 2024). İkinci Karabağ Savaşı sonrasında devlet başkanları düzeyinde temasların artan sıklığı, her iki ülkenin de Güney Kafkasya'da barış ve normalleşme arayışına yöneldiğini göstermektedir. Ermenistan'ın en üst düzeyde temsil edilmesi ve önkoşulsuz ilişki

tesisine yönelik açıklamaları, diplomatik normalleşme iradesinin kurumsal düzeyde benimsendiğine işaret eden bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

2023 yılında Kahramanmaraş merkezli olup Hatay, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremler sonrasında Ermenistan'ın Türkiye'ye insani yardım malzemesi göndermesi, iki ülke ilişkileri bakımından sembolik ve insani açıdan önemli bir gelişme olarak kayda geçmiştir. Bu çerçevede yaklaşık otuz beş yıldır kapalı bulunan Alican-Margara Sınır Kapısı insani yardım geçişi amacıyla ilk kez açılmıştır (Euronews, 2023). Aynı sınır kapısı, Ermenistan'ın Suriye'ye insani yardım ulaştırması için de kullanılmıştır. 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılan Alican (Margara) Sınır Kapısı, söz konusu gelişmelerle birlikte uzun yıllar sonra istisnai biçimde iki kez faaliyete geçirilmiştir (Agos, 2025). Ermenistan'ın hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye insani yardım göndermesi, devletler arası diplomatik normalleşme sürecine toplumsal düzeyde katkı sunan bir yumuşak güç unsuru olarak değerlendirilebilir; bu adım, halklar arası temas ve güven inşası bakımından da anlamlı bir jest niteliği taşımaktadır.

Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu (TRIPP) Girişimi ve Güney Kafkasya'da Jeoekonomik Rekabet

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde, bölgesel ulaştırma koridorları ve jeoekonomik entegrasyon tartışmaları giderek daha görünür bir yer tutmaktadır. Ancak söz konusu tartışmaların analitik biçimde ele alınabilmesi için, öncelikle bu projelerin kavramsal ve jeopolitik bağlamının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede son yıllarda gündeme gelen TRIPP girişimi, yalnızca bir ulaştırma hattı ya da ticaret koridoru projesi olarak değil; aynı zamanda Güney Kafkasya'daki güç dengelerini, bölgesel entegrasyon süreçlerini ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceğini etkileyebilecek potansiyel bir jeoekonomik düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu bölümde amaç, doğrudan politika önerileri sunmaktan ziyade, söz konusu girişimin ortaya çıktığı jeopolitik koşulları ve bölgesel etkilerini analitik bir çerçeve içinde tartışmaktır. Bu doğrultuda TRIPP girişiminin bölgesel ulaştırma ağları, büyük güç rekabeti ve Güney Kafkasya'daki normalleşme dinamikleriyle ilişkisi incelenerek Türkiye-Ermenistan ilişkileri bağlamında ortaya çıkarılabileceği olası sonuçlar değerlendirilecektir. Bu yaklaşım, politika önerilerinin sonuç bölümünde ele alınmasına imkân tanırken, metnin kavramsal ve analitik bütünlüğünün korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye, jeopolitik, jeoekonomik, jeostratejik ve jeokültürel konumu itibarıyla Kafkasya ve bağlantılı coğrafyaların Batı'ya, özellikle Avrupa'ya açılan başlıca geçiş kapılarından biridir. Bu çok boyutlu konum, Türkiye'yi hem bölgesel hem de küresel aktörlerle yoğun ve çok katmanlı ilişkiler kurmaya yöneltmektedir. Hazar Havzası ve Orta Asya enerji kaynaklarının Batı pazarlarına ulaştırılmasında, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanması kadar Türkiye'nin Kafkasya devletleriyle geliştirdiği ekonomik, siyasal, diplomatik ve kültürel ilişkiler de belirleyici öneme sahiptir. Bu çerçevede 2006 yılında faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Azerbaycan petrolü Akdeniz'e ulaştırılmış; 2007 yılında devreye giren Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (Şahdeniz-Erzurum) projesi sayesinde Azerbaycan doğal gazı Türkiye'ye taşınmaya başlanmıştır. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun hizmete açılması, bölgesel ulaştırma ve ticaret ağlarının çeşitlendirilmesine katkı sağlamıştır (Demirci, 2010, s. 222). Söz konusu demiryolu ve enerji hatlarının büyük ölçüde Tiflis üzerinden, yani Gürcistan güzergâhından geçmesi, Gürcistan'ın transit ülke konumunu güçlendirmiştir. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında ekonomik, ticari ve diplomatik ilişkiler istikrarlı biçimde gelişme gösterirken; Ermenistan, bölgesel entegrasyon projelerinin dışında kalması nedeniyle bu çok taraflı iş birliği ve enerji taşımacılığı ağlarından sınırlı ölçüde yararlanabilmekte, bu durum ise ülkenin bölgesel ekonomik entegrasyon kapasitesini zayıflatmaktadır.

Ermenistan'ın bölge devletleriyle yaşadığı kronik sorunlar ve dış politikada Rusya'ya yüksek düzeyde bağımlılığı, ülkeye yönelik bölgesel güvensizlik algısını derinleştirmiş ve bu durum Ermenistan'ın büyük ölçekli enerji, ulaştırma ve ticaret projelerinin dışında kalmasına yol açmıştır. Nitekim Rusya merkezli güvenlik ve dış politika yönelimi, ABD ve AB'nin Ermenistan'ı Batı eksenine yaklaştırma çabalarını uzun süre sınırlı kılmıştır. Ancak Başbakan Nikol Paşinyan'ın göreve gelmesiyle birlikte Ermenistan dış politikasında daha dengeli ve Batı ile ilişkileri önceleyen bir yönelim arayışı belirginleşmiştir. Paşinyan yönetimi, ABD ve AB ile ilişkileri güçlendirme çabası çerçevesinde dış politikada görece keskin bir söylem ve strateji değişikliğine yönelmiştir. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında Paşinyan'ın Türkiye ile önkoşulsuz diplomatik ilişkilerin başlatılabileceğine dair açıklamaları, bu yeni yaklaşımın bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte söz konusu tutum, Ermenistan iç siyasetinde özellikle milliyetçi çevreler ve "Karabağ Klanı" olarak anılan gruplar tarafından sert biçimde eleştirilmiş; Paşinyan "Türk dostu" ve "Türk ajanı" şeklinde itham edilmiştir (Dikran ve Yılmaz, 2024, s. 498-499). Öte yandan, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında ortaya çıkan jeopolitik tablo ve bölgesel ulaşım hatlarına ilişkin projeler dikkate alındığında, Ermenistan'ın enerji, ulaştırma ve ticari koridorların merkezî bir bileşeni hâline gelme potansiyeli bulunmaktadır. Son dönemde Ermenistan dış politikasında gözlemlenen söylem değişikliği, tarihsel gerilimlerin görece geri plana itilerek bölgesel entegrasyon ve normalleşme arayışının ön plana çıkarıldığını göstermektedir. Bu yönelim sürdürülebilir hâle geldiği takdirde Ermenistan, jeopolitik kuşatılmışlık ve bölgesel yalnızlık algısını aşarak uluslararası sistemle daha bütünlük bir konuma evrilebilir (Valigholizadeh, Zaki, ve Zoghi Barani, 2013, s. 205).

Birinci Dağlık Karabağ Savaşı ile derinleşen Türkiye-Ermenistan gerginliği, uzun yıllar boyunca kalıcı bir çözüme kavuşturulamamıştır. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında Karabağ meselesinin yeni bir dengeye oturması ise Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde görece daha olumlu bir atmosferin oluşmasına zemin hazırlamıştır. İkili ilişkilerdeki temel açmazın, Ermenistan'ın Azerbaycan ile yaşadığı ihtilaflardan kaynaklandığı görülmektedir. Bu çerçevede Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı ve kapsamlı bir barış anlaşması sağlanmadıkça, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin tam anlamıyla normalleşmesinin sınırlı kalacağı değerlendirilmektedir. Nitekim Azerbaycan'ın, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde belirleyici ve yönlendirici bir "katalizör" işlevi gördüğü ifade edilmektedir (Öztürk, 2024, s. 145). Başbakan Nikol Paşinyan'ın barışçıl ve diyalog temelli söylemi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ivme kazandırabilecek bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Aynı şekilde, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin barışçıl bir zeminde ilerlemesi, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin istikrarlı biçimde gelişmesine doğrudan katkı sağlayacaktır.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, ekonomik açıdan görece daha sınırlı bir etkiyi Türkiye üzerinde doğururken, Ermenistan bakımından daha kapsamlı ve yapısal kazanımlar üretebilecek niteliktedir. Sınır kapılarının açılması, Ermenistan'ın dış politika tercihleri ve bölgesel ihtilaflar nedeniyle maruz kaldığı fiilî ambargo ve ekonomik kısıtlamaların hafiflemesi anlamına gelecektir (Grigoryan, Khachatryan ve Ter-Matevosyan, 2019, s. 38). Hâlihazırda Ermenistan dış ticaretinin önemli bir bölümünü Gürcistan ve İran güzergâhı üzerinden yürütmektedir. Türkiye ile kara sınırının açılması durumunda Ermenistan'ın bu iki ülkeye olan transit bağımlılığı azalacak; dış ticaret rotaları çeşitlenecek ve lojistik maliyetler düşecektir. Gürcistan'ın Rusya ile ilişkilerindeki kırılmalıklar ve İran'ın ABD ile AB tarafından uygulanan yaptırımlara maruz kalması dikkate alındığında, mevcut ticaret hatlarının jeopolitik risklere açık olduğu görülmektedir. Türkiye üzerinden alternatif bir ticaret koridorunun devreye girmesi, Ermenistan'ın dış ticaretinin kesintiye uğrama riskini azaltabilecektir. Ayrıca Ermenistan'ın Türkiye pazarına entegre olması, dolaylı olarak Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına erişim imkânını genişletecek; bu durum ülkenin ekonomik çeşitliliğini ve bölgesel entegrasyon kapasitesini artıracaktır.

Ermenistan ekonomisinin uzun yıllar Rusya'ya yüksek düzeyde bağımlı bir yapı arz etmesi ve sınırlı ölçekte yabancı özel sermaye çekebilmesi, ülkenin ekonomik çeşitlenme kapasitesini zayıflatmıştır. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin iyileşmesi durumunda, Ermenistan'ın dış ticaret ve ulaştırma kanallarının çeşitlenmesiyle birlikte Rusya'ya olan yapısal bağımlılığının görece azalması ve yeni pazarlara erişim imkânının artması beklenebilir. Bu çerçevede doğrudan yabancı yatırımların ve dolaylı sermaye akımlarının ivme kazanması; Ermenistan'ın ihtiyaç duyduğu kredi ve dış finansman kaynaklarına erişimin kolaylaşması olasıdır. Öte yandan Türkiye açısından da özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde sınır ticaretine dayalı yeni iş alanlarının oluşması, istihdam artışı ve ticaret odaklı sanayi kollarının gelişmesi söz konusu olabilir (Dikran ve Yılmaz, 2024, s. 494-495). Dolayısıyla iki devletin çözüm odaklı ve barışçıl bir yaklaşımı benimsemesi ve önkoşullara dayalı siyasal engellerin aşılması hâlinde, karşılıklı ekonomik kazanımların ortaya çıkması ve bölgesel entegrasyonun güçlenmesi mümkün görünmektedir.

Ermenistan deniz yoluyla gerçekleştirdiği ihracatını ağırlıklı olarak İran üzerinden Basra Körfezi'ne ve Gürcistan üzerinden Karadeniz'e ulaştırmakta; özellikle Poti Port ülkenin en önemli çıkış kapısı konumunda bulunmaktadır. Ancak Poti Limanı'nın kıyı yapısının sığ olması nedeniyle yüksek tonajlı gemilerin rıhtıma doğrudan yanaşamaması, lojistik maliyetleri artırmakta ve Ermenistan'ın ihracat kapasitesini sınırlamaktadır. Ayrıca Gürcistan ile Ermenistan arasında ortaya çıkabilecek olası siyasal veya ekonomik gerilimler, dış ticaret akışında kırılmalık yaratma potansiyeline sahiptir. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi hâlinde ise Trabzon Limanı ve Mersin Limanı Ermenistan açısından alternatif ve daha işlevsel ihracat güzergâhları olarak değerlendirilebilir. Bu limanların teknik kapasitesi ve uluslararası bağlantıları, Ermenistan'ın dış ticaret hacmini artırma potansiyeline sahiptir (Güngör, 2015, s. 30). Trabzon Limanı üzerinden Karadeniz hattıyla Avrupa pazarlarına; Mersin Limanı aracılığıyla ise Orta Doğu ve Afrika pazarlarına erişim imkânı elde edilmesi, Ermenistan'ın ticari çeşitlenmesine katkı sağlayacaktır. Bunun yanında Kars-Gümrü Demiryolu hattının yeniden faaliyete geçirilmesi, bölgesel ticaretin canlanmasına ve sınır ötesi turizm hareketliliğinin artmasına zemin hazırlayabilecek bir adım olarak değerlendirilmektedir (Agos, 2024).

Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi, büyük ölçüde Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine bağlıdır. Bu çerçevede Ermenistan'ın bölgesel entegrasyona açık ve normalleşme odaklı bir politika benimsemesi, barış sürecinin ön koşullarından biri olarak değerlendirilmektedir (Canyurt, 2016, s. 120). Türkiye, bölgesel iş birliğini kurumsallaştırmak amacıyla "Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu" olarak da anılan 3+3 formatını önermiştir. Söz konusu yapı; üç Güney Kafkasya ülkesi (Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan) ile üç bölgesel aktörden (Rusya, Türkiye ve İran) oluşmaktadır. Altı ülkenin ortak özelliği, Güney Kafkasya'ya coğrafi olarak sınırdaş olmalarıdır. Bu kapsamda Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu dışişleri bakanları Moskova, Tahran ve İstanbul'da gerçekleştirilen toplantılara katılmış; ancak platformda yer almasına rağmen Gürcistan toplantılarda temsil edilmemiştir (Dışişleri Bakanlığı, 2024). 3+3 Platformu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine çok taraflı bir diyalog zemini sunarak katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Türkiye'nin Rusya, Gürcistan, İran ve Azerbaycan ile yapısal ve kronik bir çatışma içinde olmaması, bu platformun işlevselliğini artıran bir unsur olarak değerlendirilebilir. Nitekim 3+3 mekanizması, Kafkasya devletlerinin karşılıklı güven inşa etmesine, birbirlerini doğrudan dinlemelerine ve ortak politika üretme kapasitesini geliştirmelerine imkân tanıyan bölgesel bir diplomasi çerçevesi sunmaktadır.

TRIPP olarak adlandırılan ve kamuoyunda "Trump Yolu" şeklinde anılan ekonomik ve ticari koridor anlaşması, 8 Ağustos 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından imzalanmıştır. Söz konusu düzenleme, daha önce "Zengezur Koridoru" olarak anılan hattın yeni bir çerçeveye oturtulmuş versiyonu niteliğindedir. Anlaşmaya göre koridorun işletim hakkı 99 yıllığına bir ABD şirketine

devredilmiş; ancak şirketin faaliyetlerini Ermenistan mevzuatına tabi olarak yürütmesi ve Ermenistan'ın egemenlik haklarının korunması hüküm altına alınmıştır (Ağa, 2025).

Daha önce Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan Üçlü Mutabakat çerçevesinde Rusya'nın gözetiminde açılması öngörülen koridorun ABD merkezli bir işletme modeline yönelmesi, bölgesel güç dengeleri bakımından önemli bir değişime işaret etmektedir. ABD'nin Güney Kafkasya'daki artan varlığı, Rusya ve İran açısından stratejik bir meydan okuma olarak algılanabilir (Uluyurt, 2025). Bu durum, Ermenistan'ın Rusya ve İran ile sürdürdüğü siyasi ilişkiler bağlamında yeni gerilim alanları üretebileceği gibi, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de dönemsel ve kısmi soğumalara yol açma potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca söz konusu gelişme, 3+3 Platformu içindeki güç dengelerini ve iş birliği parametrelerini yeniden şekillendirebilir. Öte yandan Ermenistan'ın son dönemde ABD ve AB ile yakınlaşan dış politika yönelimi dikkate alındığında, ABD'nin bölgedeki ekonomik ve stratejik varlığı Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme sürecini hızlandırıcı bir etki de doğurabilir. Bununla birlikte Türkiye'nin, Ermenistan'ın ABD ve Batı ile ilişkilerinde kolaylaştırıcı ya da dengeleyici bir rol üstlenmesi durumunda, bu pozisyonun Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni gerilim başlıkları üretmesi ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda Trump Yolu düzenlemesi, yalnızca ekonomik bir koridor projesi değil; aynı zamanda Güney Kafkasya'daki çok katmanlı jeopolitik rekabetin yeni bir aşamasını temsil etmektedir (Pavlov ve Margaryan, 2025, s. 1260-1262; Jović-Lazić, 2022, s. 42-43).

Türkiye'nin Batı kurumlarıyla tarihsel ve kurumsal bağları, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecinde yapısal bir kaldıraç işlevi görebilir. Türkiye'nin NATO üyeliği ve Avrupa Birliği ile adaylık/kurumsal müzakere çerçevesi; ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklık ilişkisi, Ermenistan'ın Batı'ya yönelim stratejisi bakımından Ankara'yı potansiyel bir ara kanal ve kolaylaştırıcı aktör konumuna yerleştirmektedir (Tüysüzoğlu, 2018, s. 229). ABD ve AB'nin Ermenistan'ın Batı bloğuna eklenmesini teşvik eden politikaları dikkate alındığında, Türkiye'nin bu süreçte dışlayıcı değil tamamlayıcı bir rol üstlenmesi, iki ülke arasındaki diplomatik normalleşmeyi hızlandırabilir. Bununla birlikte, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin kronikleşmiş uyuşmazlık başlıklarından biri diaspora siyaseti ve 1915 olaylarının "soykırım" olarak uluslararası alanda tanınması meselesidir. Ermeni diasporasının lobi faaliyetleri sonucunda çeşitli devletlerin parlamentolarında alınan tanıma kararları, ikili ilişkilerde sembolik ve normatif baskı üretmiş; bu durum diplomatik sürecin kırılma noktasını artırmıştır. Normalleşme sürecinde diaspora söyleminin maksimalist bir çerçevede sürdürülmemesi ve tarihsel ihtilafın doğrudan diplomatik müzakere alanını bloke edecek şekilde kullanılmaması, iki ülke arasındaki güven inşasına katkı sağlayabilir (Mert, 2021, s. 84). Öte yandan, TRIPP kapsamında imzalanan ortak deklarasyonda, Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü amacıyla AGİT Minsk Grubu olarak bilinen ve eş başkanlığını Rusya, ABD ve Fransa'nın yürüttüğü mekanizmanın kapatılması karara bağlanmıştır (Keskinçelik, 2025). AGİT bünyesindeki bu yapının tasfiyesi, özellikle Rusya'nın Güney Kafkasya'daki arabuluculuk ve güvenlik mimarisi üzerindeki kurumsal etkisini zayıflatabilecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede Minsk Grubu'nun devre dışı kalması, çok taraflı diplomatik platformdan ziyade yeni güç dengelerine dayalı ikili/üçlü düzenlemelerin önünü açabilir. Rusya'nın bölgesel nüfuzunun görece azalması; ABD ve AB'nin ise ekonomik ve siyasi araçlar üzerinden daha görünür hâle gelmesi, Güney Kafkasya'daki jeopolitik rekabeti yeniden tanımlayacaktır (Voskanyan, 2022, s. 157-158). Türkiye açısından bu tablo, hem Batı ile ilişkiler hem de Rusya ile denge politikası bakımından hassas bir stratejik manevra alanı doğurmaktadır.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifi (fiilen donmuş olsa dahi) ve Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ilişkileri bakımından pozitif dışsallık üretebilir. Özellikle sınırların açılması, diplomatik temsilin tesis edilmesi ve ekonomik entegrasyonun artması; Türkiye'nin Batı başkentlerinde "bölgesel istikrar sağlayıcı aktör" imajını güçlendirebilir. Bu durum, Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisi içindeki konumuna da dolaylı katkı

sunabilir. Ermenistan açısından bakıldığında ise Türkiye ile normalleşme, ülkenin Avrupa-Atlantik siyasal ve ekonomik alanla entegrasyonunu kolaylaştırabilecek bir jeopolitik eşik anlamına gelmektedir. Demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve kurumsal şeffaflık gibi alanlarda Batı normlarına uyum süreci, bölgesel izolasyonun azalmasıyla birlikte daha yapısal bir nitelik kazanabilir. Bu bağlamda Ermenistan'ın anayasal reform süreci önemlidir. Nitekim Ermenistan, 2015 anayasa değişikliğiyle parlamenter sisteme geçmiş ve yürütme yetkisini başbakana dayalı bir modele dönüştürmüştür (Cabbarlı, 2020, s. 146). Bu dönüşüm, güçler ayrılığı ve parlamenter denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından kurumsal bir zemin oluşturmuştur. Türkiye'nin çok partili siyasal hayat tecrübesi (1946 sonrası) ve parlamenter sistem pratiği (1924, 1961 ve 1982 Anayasaları dönemleri) dikkate alındığında, demokratik kurumsallaşma ve parti rekabeti bakımından tarihsel bir deneyim birikimine sahip olduğu söylenebilir. Bu deneyim, normatif bir "rol model" aktarımından ziyade; kurumsal kapasite inşası, seçim mevzuatı, parlamento iç tüzüğü uygulamaları ve yerel yönetim tecrübesi gibi teknik alanlarda karşılıklı öğrenme imkânı sunabilir. Dolayısıyla Türkiye-Ermenistan normalleşmesi yalnızca ikili diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi anlamına gelmemekte; aynı zamanda Ermenistan'ın demokratik konsolidasyon sürecine dolaylı katkı sunabilecek bölgesel bir açılım penceresi yaratmaktadır. Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi, normatif söylemden ziyade kurumsal reformların sürdürülebilirliği ve karşılıklı siyasi iradenin sürekliliğine bağlıdır.

Rusya'nın Güney Kafkasya stratejisinde Ermenistan, uzun yıllar boyunca Batı etkisine karşı bir "ileri karakol" işlevi görmüştür. Moskova, güvenlik mimarisini askerî üs, enerji bağımlılığı ve kolektif savunma mekanizmaları üzerinden kurgulayarak Erivan'ı kendi nüfuz alanında tutmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede Dağlık Karabağ ihtilafında Rusya'nın arabuluculuk rolü, çözüm üretmekten ziyade çatışmayı "yönetilebilir donmuş ihtilaf" düzeyinde tutma stratejisiyle ilişkilendirilmektedir (Nagiyev, 2021, s. 89). Rusya, uzun süre Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Türkiye ve NATO'nun Ermenistan-Azerbaycan ihtilafında belirleyici aktörler hâline gelmesini sınırlandırmıştır. Bu aktörlerin müdahil olma girişimleri çoğunlukla diplomatik beyan ve sınırlı girişimlerle kalmış; sahadaki askerî ve güvenlik düzenlemeleri büyük ölçüde Rusya'nın kontrolünde şekillenmiştir. Nitekim Rusya'nın bölgesel gelişmeleri yönlendirme kapasitesini Ermenistan üzerinden icra ettiği yönündeki değerlendirmeler literatürde yer almaktadır (Şihaliyev ve Yılmaz, 2015, s. 35).

İkinci Dağlık Karabağ Savaşı bağlamında ise Rusya'nın tutumu daha tartışmalı bir nitelik kazanmıştır. Moskova, daha önce Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Gürcistan Savaşı (Güney Osetya ve Abhazya müdahaleleri) örneklerinde olduğu gibi "yakın çevre doktrini" çerçevesinde Sovyet sonrası coğrafyada belirleyici güç olduğunu göstermiştir (Bozkuş, 2021, s. 57). Ancak 2020 savaşında Rusya, Ermenistan lehine doğrudan askerî müdahalede bulunmamış; çatışma sürecinde kolektif savunma mekanizmalarını işletmemiştir. Akademik yazında zaman zaman dile getirilen "Rus-Ermeni ittifakına karşı Türk zaferi" şeklindeki söylemler analitik temelden ziyade popülist/milliyetçi retorik üretmektedir. Mevcut veriler, Ermenistan'ın savaş sürecinde kendi askerî kapasitesiyle hareket ettiğini; Rusya'nın ise çatışma sonrasında ateşkes mimarisini kurarak sahaya barış gücü konuşlandırma yoluyla dengeleyici pozisyon aldığını göstermektedir (Yaşayan, 2024, s. 2806). Bu çerçevede, Rusya'nın savaş sürecindeki sınırlı desteği, Nikol Paşinyan yönetiminin ABD ve AB ile yakınlaşan dış politika yönelimine karşı Moskova'nın bir stratejik mesajı olarak yorumlanmaktadır (Öl, 2023, s. 554). Dolayısıyla Rusya, Ermenistan üzerindeki güvenlik şemsiyesini koşullu ve araçsal biçimde kullanarak, bölgesel nüfuzunu sürdürme ve Batı'ya karşı caydırıcılık üretme stratejisini devam ettirmektedir.

10 Kasım 2020 tarihli ve Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan tarafından imzalanan Üçlü Mutabakat'ın beşinci maddesi uyarınca, temas hattı ve Laçın Koridoru boyunca güvenliğin Rus barış gücü unsurları tarafından sağlanması öngörülmüştür. Bu düzenleme, savaş sonrası güvenlik mimarisinde Moskova'ya fiilî denetim ve sahada askerî varlık imkânı tanımıştır. Buna paralel olarak Türkiye ile

Rusya arasında tesis edilen ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi olarak bilinen mekanizma, Ağdam'da konuşlandırılmıştır (Yüksel ve Yüce, 2022, s. 1061). Bu merkez doğrudan cephe hattında değil, teknik izleme ve ateşkes denetimi işlevi çerçevesinde faaliyet göstermiştir. Türkiye'nin sahada -sınırlı da olsa- kurumsal bir güvenlik aktörü olarak yer alması, Güney Kafkasya denklemine Ankara'nın diplomatik ağırlığını artırmıştır. Rusya ve Türkiye'nin eş zamanlı biçimde barış gücü/izleme mekanizması içinde yer alması, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine dolaylı katkı sunabilecek bir güvenlik istikrarı zemini oluşturabilir. Zira sahadaki askerî denge ve ateşkesin korunması, diplomatik açılım için gerekli asgari güven ortamını beslemektedir. Bununla birlikte Ermenistan'ın son dönemde Batı'ya yönelim sinyalleri vermesi ve Moskova'ya mesafeli bir çizgiye evrilmesi, Türkiye-Rusya ilişkilerinde kısa vadeli gerilim potansiyeli doğurabilir. Özellikle "Trump Yolu"nun ABD'li bir şirket tarafından işletilmesi ve buna karşılık bölge güvenliğinin Rus askerî unsurlarınca sağlanması, Ermenistan üzerinde fiilî bir ABD-Rusya rekabet alanı yaratmaktadır. Bu ikili güç projeksiyonu, Güney Kafkasya'da jeopolitik eşzamanlılık şeklinde tezahür etmektedir. Bu bağlamda ABD'nin ekonomik/lojistik hat üzerinden, Rusya'nın ise güvenlik mimarisi üzerinden nüfuz üretmesi; Ermenistan'ı iki büyük güç arasında denge siyaseti izlemeye zorlayabilir. Böyle bir rekabetin sertleşmesi hâlinde, Türkiye-Ermenistan ilişkileri dolaylı baskı altında kalabilir. Özellikle Ankara'nın hem Rusya ile stratejik iş birliği alanlarını koruma hem de Batı ile kurumsal bağlarını sürdürme zorunluluğu, çok katmanlı ve hassas bir denge politikası gerektirmektedir.

Kuşak ve Yol Girişimi'nin mevcut Orta Koridor ve Hazar geçişli hatlarının "Trump Yolu"na eklenmesi ihtimali, Avrasya lojistik mimarisinde önemli bir yeniden ölçeklenme yaratabilir. Böyle bir entegrasyon, Pekin-Londra hattında taşıma süresini kısaltarak transit süre, yakıt maliyeti, gümrük işlem yoğunluğu ve envanter taşıma maliyetlerinde düşüş sağlayabilir. Bu durum, Ermenistan'ı transit ülke konumuna taşıyacağı için Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ekonomik rasyonalite temelinde daha görünür ve işlevsel hâle getirebilir (Akıncı ve Kaba, 2023). ABD ve Rusya'nın ardından Çin'in de sürece dâhil olması, Güney Kafkasya'yı çok aktörlü bir jeoekonomik rekabet alanına dönüştürecektir. Çin'in altyapı finansmanı ve lojistik yatırımları konusundaki kapasitesi dikkate alındığında, koridorun sürdürülebilirliği ve ticari cazibesi artabilir. Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin mevcut düzeyi göz önüne alındığında, Çin'in sahada varlık göstermesi Ankara açısından tamamen dışlayıcı değil; aksine çok taraflı denge siyaseti çerçevesinde yönetilebilir bir unsur olabilir. Bu da dolaylı biçimde Türkiye-Ermenistan normalleşmesine katkı sunabilir. Güney Kafkasya, halihazırda birçok uluslararası ulaştırma ağının kesişim noktasıdır. Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC), Lapis Lazuli Koridoru, TRACECA ve Aşkabat Anlaşması gibi çok taraflı ulaştırma çerçeveleri; barış ve istikrarın tesis edilmesi hâlinde Ermenistan'ı dışlayan değil, kapsayan güzergâh revizyonlarına açık olabilir. Özellikle Ermenistan'ın Aşkabat Anlaşması'na katılımı, ülkenin bölgesel entegrasyon iradesini gösteren normatif bir sinyal olarak değerlendirilebilir (Şafak, 2025). "Trump Yolu"nun faaliyete geçmesi ve Çin dâhil çok aktörlü bir ticaret ağına entegre edilmesi durumunda, Ermenistan'ın ekonomik izolasyonu azalabilir; dış ticaret hacmi ve transit gelirleri artabilir. Bu senaryoda Türkiye, coğrafi konumu gereği söz konusu ulaştırma ağlarının Avrupa çıkış kapısı olarak kilit rol üstlenecektir. Dolayısıyla tüm bu hatların lojistik düğüm noktası büyük ölçüde Türkiye olacağından, Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki iyileşme ekonomik karşılıklı bağımlılık üzerinden daha kısa sürede ve daha kurumsal bir zeminde gerçekleşebilir. Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi, büyük güç rekabetinin sertleşmemesine, güvenlik risklerinin minimize edilmesine ve Ermenistan'daki iç siyasal istikrarın sürdürülmesine bağlıdır. Aksi takdirde çok aktörlü jeoekonomik rekabet, entegrasyon yerine bloklaşmayı da tetikleyebilir.

Güney Kafkasya devletleri olan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan etnik kompozisyon bakımından karşılaştırıldığında, Ermenistan'ın görece en homojen nüfus yapısına sahip olduğu ifade edilmektedir. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci ve sonrasında yaşanan çatışmalar bağlamında Ermenistan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri ve bazı Sünni Kürt topluluklarının zorunlu göçe maruz kaldığı; günümüzde ise ülkedeki azınlık nüfus oranının siyasal istikrarı tehdit edecek ölçekte olmadığı

belirtilmektedir (Cabbarlı, 2014, s. 122). Bu durum, Ermenistan'ın iç güvenlik ve kimlik siyaseti bağlamında daha az parçalı bir toplumsal yapıya sahip olduğu yönünde yorumlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika ilkeleri tarihsel olarak statükonun korunması, egemenlik haklarına saygı, Misak-ı Millî sınırları dışında toprak talebinde bulunmama ve Mustafa Kemal Atatürk'ün formüle ettiği "Yurtta sulh, cihanda sulh" prensibi çerçevesinde şekillenmiştir. Bu bağlamda Türkiye'nin Ermenistan'a yönelik revizyonist ya da irredantist bir talebinin bulunmaması, ikili ilişkilerde yapısal bir engel olmadığı tezini güçlendirmektedir. Buna karşılık literatürde Ermenistan dış politikasının zaman zaman reelpolitik parametrelerden ziyade tarihsel hafıza, 1915 olaylarına ilişkin söylem ve Dağlık Karabağ meselesi gibi psikopolitik unsurlar tarafından şekillendirildiği ileri sürülmektedir (Bayram, 2016, s. 75). Özellikle Dağlık Karabağ sorunu, Erivan'ın güvenlik ve kimlik eksenli dış politika tercihlerinde belirleyici rol oynamıştır. Bu çerçevede Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yalnızca bölge devletleri açısından değil; aynı zamanda bölgesel ve küresel güç dengeleri bakımından da stratejik önem taşımaktadır (Kılavuz, 2017, s. 54; Harutyunyan, Vardazaryan ve Jilavyan, 2023, s. 136). Nitekim Nikol Paşinyan'ın "Ne Batı'cıyım ne Rusya'cı; sadece Ermenistan halkının refahını düşünüyorum." şeklindeki açıklaması (Kutlu, 2024, s. 180), Ermenistan'ın dış politika yöneliminde blok siyasetinden ziyade pragmatik ve dengeleyici bir çizgi arayışını yansıtmaktadır.

Paşinyan yönetimi, yaklaşık otuz yıl boyunca süregelen statükonun sürdürülemez olduğunu kabul eden ve bölgesel normalleşme kanallarını açmaya çalışan bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yaklaşımın sürdürülebilirliği; Ermenistan'ın iç siyasal konsolidasyonuna, ekonomik entegrasyon kapasitesine ve büyük güç rekabetini dengeleme becerisine bağlıdır. Güney Kafkasya'da barışın kurumsallaşması ise ancak karşılıklı güven inşası ve jeopolitik rekabetin kontrollü yönetimiyle mümkün olacaktır.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceğinde yumuşak güç enstrümanları, klasik diplomasi ve güvenlik parametreleri kadar belirleyici olabilir. İki toplumun karşılıklı algılarının dönüştürülmesi; tarihsel hafızanın yönetimi, sivil toplum diyalogu, akademik temaslar ve kültürel etkileşim kanallarının kurumsallaştırılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda yalnızca devletler arası diplomatik temaslar değil, bürokratik ve sivil alanın karşılıklı olarak dinlenmesi ve toplum temelli geri bildirim mekanizmalarının işletilmesi gereklidir. Türkiye'nin yumuşak güç kapasitesi kurumsal araçlar üzerinden şekillenmektedir. Yunus Emre Enstitüsü kültür ve dil diplomasisi; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı kalkınma yardımları ve teknik iş birliği; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ise burs ve öğrenci değişim programları aracılığıyla toplumsal temas üretmektedir. Bu kurumların Ermenistan'da -uygun diplomatik zemin olduğu takdirde- faaliyet göstermesi, karşılıklı güven inşasına ve önyargıların azaltılmasına katkı sunabilir. İkili ilişkilerin normalleşmesi sürecinde hem devlet düzeyinde hem de kamuoyu nezdinde eş zamanlı çalışmalar yürütülmesi önemlidir. Kamu diplomasisi, kültürel miras projeleri ve sınır ötesi ortak tarih bilinci oluşturma girişimleri, uzun vadeli barışın toplumsal zeminini güçlendirebilir. Bu çerçevede Ani Köprüsü'nün (İpek Yolu üzerindeki tarihi köprü) Türkiye-Ermenistan iş birliğiyle restore edilerek hizmete açılması, sembolik ve pratik düzeyde güçlü bir yumuşak güç örneği teşkil etmektedir (Karspususla, 2019). Ani gibi ortak kültürel miras unsurlarının korunması ve birlikte yönetilmesi, çatışma hafızasının yerine paylaşılan tarih anlatısını koyma potansiyeline sahiptir. Bu tür projeler, sınırların yalnızca jeopolitik ayrışma hatları değil; aynı zamanda medeniyetler arası etkileşim koridorları olduğu yönünde yeni bir söylem üretir. Sonuç olarak, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde kalıcı normalleşme; askerî ve diplomatik başlıkların ötesinde kültürel diplomasi, eğitim iş birliği ve toplumlar arası temasın derinleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Yumuşak güç, bu sürecin hızını ve sürdürülebilirliğini belirleyen temel stratejik araçlardan biridir.

SONUÇ

Araştırmanın bulguları, 2009-2025 döneminde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin doğrusal bir normalleşme süreci izlemediğini, aksine bölgesel jeopolitik gelişmelere duyarlı, kırılmalı ve dalgalı bir yapı sergilediğini göstermektedir. Özellikle 2020 yılında gerçekleşen İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında Güney Kafkasya’da ortaya çıkan yeni güç dengesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde sınırlı fakat dikkat çekici bir diplomatik hareketlilik yaratmıştır. Diplomatik temsilcilerin atanması, özel temsilciler aracılığıyla yürütülen görüşmeler ve liderler düzeyinde gerçekleşen temasların artması bu sürecin somut göstergeleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte elde edilen bulgular, Türkiye-Ermenistan normalleşmesinin büyük ölçüde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin seyrine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Karabağ meselesinin tamamen çözümlenmiş olması, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsallaşmasını sınırlayan temel faktörlerden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Bu bağlamda Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerindeki gelişmeler, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceği üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca ulaştırma ve ticaret koridorlarına ilişkin tartışmaların son yıllarda daha görünür hâle geldiği görülmektedir. Özellikle TRIPP veya Zengezur hattı olarak ifade edilen ulaştırma koridoru projeleri, Güney Kafkasya’daki jeoekonomik rekabetin yeni bir boyut kazandığını göstermektedir. Bu projeler yalnızca ekonomik ve lojistik iş birliği imkânları yaratmakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel güç dengelerini de etkileyebilecek jeopolitik sonuçlar üretme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte Ermenistan’ın dış politika yöneliminde de belirli ölçüde dönüşüm eğilimi gözlemlenmektedir. Paşinyan yönetimi döneminde Batı ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel izolasyonun azaltılması yönünde daha pragmatik bir dış politika söylemi ön plana çıkmıştır. Ancak diaspora siyaseti, tarihsel hafıza ve iç politik muhalefet gibi unsurlar normalleşme sürecinin hızını sınırlayan faktörler olarak varlığını sürdürmektedir.

Araştırma bulguları literatürde yer alan bazı temel tartışmaları yeniden değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Öncelikle Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yalnızca tarihsel sorunlar veya kimlik politikaları üzerinden açıklanmasının yetersiz olduğu görülmektedir. İkinci Karabağ Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni bölgesel düzen, ilişkilerin jeopolitik ve jeoekonomik boyutlarının giderek daha belirleyici hâle geldiğini göstermektedir. Bu durum, Güney Kafkasya’nın yalnızca tarihsel anlaşmazlıkların veya güvenlik sorunlarının yaşandığı bir bölge olmanın ötesinde, küresel ticaret ağlarının ve ulaştırma hatlarının kesiştiği stratejik bir alan hâline geldiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca ulaştırma ve ticaret koridorlarının bölgesel siyasette önemli bir stratejik araç hâline geldiği görülmektedir. TRIPP girişimi ve Zengezur hattı tartışmaları, Güney Kafkasya’daki güç rekabetinin ekonomik altyapı projeleri üzerinden yeniden şekillendiğini göstermektedir. Bu durum bölgesel siyasetin yalnızca güvenlik ve askerî unsurlarla değil aynı zamanda ekonomik bağlantılar ve ulaştırma ağları üzerinden de şekillendiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte büyük güç rekabetinin Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerinde çift yönlü bir etki yarattığı anlaşılmaktadır. ABD, Rusya ve Avrupa Birliği gibi aktörlerin bölgedeki stratejik çıkarları, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini hem teşvik edici hem de sınırlayıcı bir rol oynayabilmektedir. Bu nedenle Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin gelişimi yalnızca ikili diplomatik iradeye bağlı değildir; aynı zamanda bölgesel güç dengeleri ve uluslararası rekabet dinamikleri tarafından şekillenen çok katmanlı bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır.

Elde edilen bulgular, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde sürdürülebilir bir normalleşme sürecinin oluşabilmesi için bazı temel koşulların önem taşıdığını göstermektedir. Öncelikle Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı ve kapsamlı bir barış anlaşmasının sağlanması kritik bir ön koşul olarak değerlendirilmektedir. Karabağ meselesinin kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması, Türkiye ile

Ermenistan arasındaki ilişkilerin kurumsallaşmasını kolaylaştırabilecek bir zemin yaratacaktır. Bunun yanında ulaştırma ve ticaret projelerinin ekonomik iş birliği perspektifiyle ele alınması da önem taşımaktadır. Sınır kapılarının açılması, demiryolu bağlantılarının yeniden faaliyete geçirilmesi ve ticaret hacminin artırılması, iki ülke arasında karşılıklı ekonomik bağımlılığı güçlendirerek siyasi normalleşmeye katkı sağlayabilir. Bununla birlikte toplumlar arası temasın güçlendirilmesi de uzun vadeli barışın tesis edilmesi açısından önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Akademik iş birlikleri, kültürel diplomasi faaliyetleri ve sivil toplum diyalog mekanizmaları, tarihsel hafızadan kaynaklanan karşılıklı güvensizliğin azaltılmasına katkı sunabilir. Ayrıca bölgesel diplomasi platformlarının etkin kullanılması da önemli görülmektedir. Özellikle Güney Kafkasya’da önerilen çok taraflı iş birliği mekanizmaları, bölge ülkeleri arasında güven inşa edilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması açısından önemli bir diplomatik zemin oluşturabilir.

Mevcut jeopolitik gelişmeler dikkate alındığında Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceğine ilişkin farklı olasılıkların ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir. Kısa vadede ilişkilerde temkinli ve sınırlı bir normalleşme sürecinin devam etmesi olası görünmektedir. Diplomatik temasların sürdürülmesi, ulaşım bağlantılarının kısmen yeniden kurulması ve ekonomik ilişkilerin kontrollü biçimde geliştirilmesi bu sürecin temel özellikleri arasında yer alabilir. Orta vadede Azerbaycan ile Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması durumunda normalleşme sürecinin hız kazanması mümkündür. Bu senaryoda sınırların açılması, ticaret hacminin artması ve bölgesel ulaştırma ağlarının genişlemesi gibi gelişmelerin ortaya çıkması beklenebilir. Uzun vadede ise ekonomik karşılıklı bağımlılığın derinleşmesi ve bölgesel entegrasyon projelerinin başarıyla uygulanması durumunda Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin daha kurumsal ve istikrarlı bir yapıya kavuşma ihtimali bulunmaktadır. Bununla birlikte büyük güç rekabetinin sertleşmesi, bölgesel güvenlik risklerinin artması veya iç politik gelişmelerin süreci olumsuz etkilemesi hâlinde normalleşme sürecinin yeniden yavaşlaması veya kesintiye uğraması ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceği, yalnızca ikili diplomatik iradeye değil aynı zamanda Güney Kafkasya’daki jeopolitik dengelerin nasıl şekilleneceğine bağlı olarak gelişecektir.

Kaynakça

- Abdullahzade, C. (2021). Dağlık Karabağ sorununda Ermenistan’ın rolü ve sorumluluğu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 69(4), 1541-1568.
- Ağa, G. (2025, 12 Ağustos). Barışın eşiğinde Kafkasya: Washington Deklarasyonu ve Ermenistan siyasetinde yansımalar. Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE). <https://www.sde.org.tr/analizler/barisin-esiginde-kafkasya-washington-deklarasyonu-ve-ermenistan-siyasetinde-yansimalar-analizi-59819>
- Agos. (2024, 1 Ekim). Gostanyan: Kars-Gümrü demiryolunun açılması iki ülkeye de fayda sağlar. <https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31065/gostanyan-kars-gumru-demiryolunun-acilmasi-iki-ulkeye-de-fayda-saglar>
- Agos. (2025, 24 Mart). Türkiye-Ermenistan sınır kapısı Suriye'ye gidecek yardımlar için geçici olarak açıldı, Azerbaycan medyası sitemde bulundu. <https://www.agos.com.tr/tr/yazi/32224/turkiye-ermenistan-sinir-kapisi-suriye-ye-gidecek-yardimlar-icin-gecici-olarak-acildi-azerbaycan-med>
- Akıncı, A., & Kaba, S. G. (2023). Kafkasya’nın jeopolitik önemi: Dağlık Karabağ ve Zengezur Koridoru örneği. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 9(1), 88-106.

- Bayram, M. (2016). Ermenistan dış politikasında reelpolitikle psikopolitiğin çatışması: Cumhurbaşkanlığı dönemleri bağlamında bir analiz. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(3), 69-77.
- Bozdoğan, K. (2025, 20 Haziran). Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti. *Anadolu Ajansı*. <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyani-kabul-etti/3606218>
- Bozkuş, Y. D. (2021). Dağlık Karabağ savaşı ve Güney Kafkasya'da yeni güç dengeleri. *Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi*, 4(7), 54-65.
- Çoban Öztürk, E. (2024). Çatışma çözümü, uzlaşma ve diasporanın rolü açısından Türkiye-Ermenistan ilişkileri. *Ermeni Araştırmaları*, 75, 125-153.
- Cheterian, V. (2017). The last closed border of the Cold War: Turkey-Armenia. *Journal of Borderlands Studies*, 32(1), 71-90. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1226927>
- Demir, A. F. (2005). SSCB sonrası dönemde Türkiye-Ermenistan ilişkileri. *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 2(5), 109-135.
- Demirci, O. (2010). Güney Kafkasya bölgesi bağlamında Türkiye-Ermenistan ilişkileri. *Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 211-233.
- Demirağ, Y. (2014). 2015'e bir kala Türkiye-Ermenistan ilişkileri. *Ermeni Araştırmaları*, 47, 71-84.
- Deutsche Welle Türkçe. (2022, 6 Ekim). Erdoğan ile Paşinyan Prag'da görüştü. <https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-ile-pa%C5%9Finyan-pragda-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-63364258>
- Ekinci, F. D. (2019). Güney Kafkasya'da iki taraflılığın izlerini bağlamsallaştırmak: Ermenistan-Gürcistan örneği. *Ermeni Araştırmaları*, 63, 83-111.
- Euronews Türkçe. (2023, 11 Şubat). Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı. <https://tr.euronews.com/2023/02/11/ermenistan-sinir-kapisi-35-yil-sonra-deprem-bolgesine-yardim-icin-acildi>
- Grigoryan, A., Khachatryan, K., & Ter-Matevosyan, V. (2019). Armenia-Turkey border opening: What determines the attitude of Armenians? *Caucasus Survey*, 7(1), 25-43. <https://doi.org/10.1080/23761199.2018.1499298>
- Gökçe, M. (2011). Yukarı Karabağ sorunu ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerine bir değerlendirme. *Turkish Studies*, 6(1), 1139-1154.
- Güngör, B. (2015). Türkiye-Ermenistan sınırının açılması neden gündemde?: Jeo-ekonomik bakış. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 1, 11-33.
- Güven, M. (2015). Kültürler arası iletişim engelleri: 1991'den günümüze Türkiye-Ermenistan ilişkileri örneği. *International Journal of Sport Culture and Science*, 3(4), 105-111.
- Hancılar, Ö. (2024). Meşru müdafanın aciliyet koşulu ve 2020 ikinci Karabağ savaşı. *PJESS*, 11(2), 68-81.
- Harutyunyan, G., Vardazaryan, M., & Jilavyan, S. (2023). Dynamics of Russian-Turkish relations after the Second Karabakh War: New priorities of national interests and strategies of struggle in the South Caucasus. *Russian-Armenian Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University*, 2(3), 88-97. <https://doi.org/10.46991/JOPS/2023.2.6.088>

- Hasanoğlu, M., Memmedov, A., & Maharramov, B. (2021). İkinci Karabağ savaşı sonrası Azerbaycan-Türkiye ilişkileri. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 3(3), 522-529.
- Hürriyet. (2025). Paşinyan Dolmabahçe'de. <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/pasinyan-dolmabahcede-42847511>
- Jović-Lazić, A. (2022). The role of Turkey in the second Armenian-Azerbaijani armed conflict over Nagorno-Karabakh as a reflection of continuity and change in its foreign policy. *Međunarodni problemi = International Problems*, 74(1), 29-49. <https://doi.org/10.2298/MEDJP2201029J>
- Karspusula. (2019, 23 Temmuz). Tarihi İpek Yolu Köprüsü onarılıyor!. <https://karspusula.com/tarihi-ipek-yolu-koprusu-onariliyor/7782>
- Kaymaz Mert, M. (2021). Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin AB ve ABD açısından önemi: 90'lı yıllar açısından bir değerlendirme. *Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi*, 13(1), 64-86.
- Keskinkılıç, B. (2025, 2 Eylül). Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladı. *Anadolu Ajansı*. <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-agit-minsk-grubunun-kapatilmasina-iliskin-karari-memnuniyetle-karsiladi/3675860>
- Kodaman, T. (2013). Ermeni açılımı ve Türk dünyası. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 30, 111-122.
- Köni, H. (2015). Jeopolitik oyunlar: Ermenistan, Türkiye ve büyük güçler. *TESAM Akademi Dergisi*, 2(1), 245-253.
- Lütem, Ö. E. (2009). Facts and comments. *Review of Armenian Studies*, 19-20, 7-91.
- Okyar, O. (2017). İran ekseninde Türkiye-Ermenistan ilişkileri: Anlaşmazlıktan kazanca. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(2), 1181-1206.
- Öztiğ, L. İ. (2018). Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinde Nahçıvan sorunu. *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, 18(36), 413-430.
- Öztürk, D. M., & Yılmaz, S. (2024). Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesinde ekonomik potansiyeller. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(31), 493-510.
- Pavlov, A. G., & Margaryan, D. L. (2025). Армения и Турция: в поисках компромисса в условиях геополитической напряженности [Armenia and Turkey: In search of compromise under geopolitical tension]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities*, 30(5), 1250-1264. <https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-5-1250-1264>
- Şafak, B. C. (2025, 22 Mayıs). Ermenistan'ın Aşkabat Anlaşması'na katılma kararı. *AVİM*. <https://avim.org.tr/tr/Yorum/ERMENISTAN-IN-ASKABAT-ANLASMASI-NA-KATILMA-KARARI>
- Taşcıoğlu, Ö. L. (2023). İkinci Karabağ savaşı ve sonuçları. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 25(2), 543-566.
- Taşdemir, H. (2024). Azerbaycan'ın denge politikası, II. Dağlık Karabağ savaşı ve Türkiye. *Akademik İzdüşüm Dergisi*, 9(1), 37-59.
- Ter-Matevosyan, V. (2021). Deadlocked in history and geopolitics: Revisiting Armenia-Turkey relations. *Digest of Middle East Studies*, 30(3), 155-169. <https://doi.org/10.1111/dome.12242>

- T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. (2024, 24 Eylül). Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti. <https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyani-kabul-etti-24-09-24>
- T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2024, 18 Ekim). 3+3 Güney Kafkasya bölgesel işbirliği platformunun üçüncü toplantısı. <https://www.mfa.gov.tr/3-3-guney-kafkasya-bolgesel-isbirligi-platformunun-ucuncu-toplantusu--18-ekim-2024--istanbul.tr.mfa>
- T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2025, 12 Eylül). No: 186, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin altıncı toplantısı hk. https://www.mfa.gov.tr/no_186_turkiye-ermenistan-normallesme-sureci-ozel-temsilcilerinin-altinci-toplantisi-hk.tr.mfa
- Tüysüzoğlu, G. (2018). Rusya-Türkiye ilişkilerindeki değişimin, Rusya-Ermenistan ilişkilerine olan yansımaları. *Karadeniz Araştırmaları*, 15(58), 216-239.
- Uluyurt, V. (2025, 19 Eylül). Zengezur Koridoru'ndan Trump rotası'na: Güney Kafkasya'da jeopolitik dönüşüm. İNSAMER. <https://www.insamer.com/tr/zengezur-koridoru-ndan-trump-rotasi-na-guney-kafkasya-da-jeopolitik-donusum.html>
- Ünal, A. Y. (2022, 31 Ocak). Türkiye-Ermenistan hattında uçuşlar yeniden başlıyor. *Anadolu Ajansı*. <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-ermenistan-hattinda-ucuslar-yeniden-basliyor/2489726>
- Valigholizadeh, A., Zaki, Y., & Zoghi Barani, K. (2013). An analytical study of geopolitical consequences of normalization of Turkish-Armenian relations. *Journal of Eurasian Studies*, 4, 197-206. <https://doi.org/10.1016/j.euras.2013.05.002>
- Voskanyan, H. (2022). Armenia in a triangle of great power management: Regional competition on the Nagorno-Karabakh conflict. *Przełąd Europejski*, 2022(1), 145-160. <https://doi.org/10.31338/1641-2478pe.1.22.10>
- Yaşayan, U. D. (2024). Moskova'nın 'Dağlık Karabağ' politikasındaki dönüşüm. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 10(6), 2790-2811.
- Yılmaz, R. (2010). Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde son dönem. *Bilge Strateji*, 2(2), 23-41.
- Yüksel, C., & Yüce, H. (2022). Uluslararası hukuk açısından Dağlık Karabağ sorunu ve ikinci Dağlık Karabağ Savaşı'nı sona erdiren ateşkes andlaşması. *İstanbul Hukuk Mecmuası*, 80(3), 1021-1065.

